

امن الحوسبة السحابية والتحديات الامنية المعاصرة: دراسة تحليلية

Cloud Computing Security and Contemporary Security Challenges: An Analytical Study

Amne Abakar Ahamat, Hassan Abdoulaye Abakar

جامعة الملك فيصل / قسم: الامن السيبراني / 2026

الكلمات المفتاحية: الحوسبة السحابية والتحديات الامنية دراسة وصفية تحليلية

ملخص: يشهد العالم الرقمي تدفقاً هائلاً للبيانات من مصادر متعددة، مما جعلنا نعيش في عصر علم البيانات والتحليلات المتقدمة، حيث يتم توليد كميات ضخمة من البيانات في مختلف مجالات الحياة نتيجة التحول الرقمي واعتماد الحكومات والمؤسسات على البنى التحتية الرقمية وشبكات المعلومات. [1]

وفي ظل التطور التقني، ساهمت الحوسبة السحابية ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصالات المتنقلة في زيادة حجم البيانات بشكل كبير، وقد صُممت تقنيات البيانات الضخمة لاستخلاص القيمة الاقتصادية من هذه البيانات عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها بسرعة وكفاءة عالية. [2]

كما أسهمت هذه التقنيات في تحقيق فوائد اقتصادية مهمة، مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل عدداً أكبر من المستخدمين [3].

The digital world is witnessing a massive flow of data from multiple sources, which has led us to live in the era of data science and advanced analytics, where large amounts of data are generated in various areas of life as a result of digital transformation and the reliance of governments and institutions on digital infrastructure and information networks [1]. In light of technological development, cloud computing, social media, mobile communication technologies, and digital communications have contributed to a significant increase in data volume. Big data technologies are designed to extract economic value from these large and diverse datasets by enabling fast data acquisition, discovery, and analysis [2]. These technologies have also contributed to important economic benefits, such as reducing costs and expanding services to reach a larger number of beneficiaries [3].

المقدمة: شهد العالم في العقود الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت الحوسبة السحابية من أهم التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات والأفراد في تخزين البيانات وتشغيل التطبيقات وإدارة الخدمات الرقمية. وقد ساهمت هذه التقنية في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى المعلومات من أي مكان وفي أي وقت.

مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث في ندرة الدراسات التي تناولت توظيف الحوسبة السحابية في العملية التعليمية وعلاقتها بتنمية التفكير الابتكاري [4]، إلى جانب التوسع المتسارع في استخدام البيانات الضخمة الناتج عن تعدد مصادر البيانات وتحليلها في مختلف القطاعات [2]. ويهدف البحث إلى دراسة أثر الحوسبة السحابية في تنمية التفكير الابتكاري، وتحليل دور البيانات الضخمة في قطاع الاتصالات، وبيان تأثير الحوسبة السحابية على أمن المعلومات والأداء المؤسسي والتحول الرقمي، إضافة إلى إبراز دور تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة المعلومات والإدارة الإلكترونية، مع التركيز على تحديات الأمن والخصوصية في القطاع الحكومي [5][6][7][8][9]. وتكمن أهمية البحث في تعزيز أمن الحوسبة السحابية من خلال حماية البيانات وتقليل مخاطر الاختراق وزيادة الثقة بالخدمات السحابية، بما يضمن الالتزام بالمعايير والتشريعات الأمنية الحديثة.

الإطار النظري: تناولت الدراسات تطوير معايير IFRS لتلائم طبيعة إيرادات الحوسبة السحابية المعقدة [10]، كما عرّفت الحوسبة السحابية بأنها تقنية لنقل المعالجة والتخزين عبر الإنترنت وتقديم البرمجيات كخدمات [9]. وأكدت الدراسات فاعلية الأساليب التعليمية الحديثة في تنمية مهارات وأمن الحوسبة السحابية لدى الطلاب [11][12]، ودورها في دعم المكتبات الأكاديمية والتعليم الإلكتروني رغم التحديات الأمنية والحقوقية [13][14]. كما أظهرت نتائج الدراسات أثرها الإيجابي في تحسين الأداء المالي وإدارة التكلفة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ارتباطها بمستوى الحوكمة والمخاطر في أتعاب المراجعة [15][16][17].

مراجعة الآليات: في الدراسات في السابق أن أمن البيانات لم تكن بصورة جيدة وغير مأمّنه بصيغة التأمين الحالي، وأيضا الهجوم **فجوة بحثية:** ما أظهرت في الدراسات السابقة فيجب استخدام التقنيات والخوارزميات لحماية البيانات، مثل التشفير، والمصادقة متعددة العوامل، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز سياسات الأمن السيبراني للحد من المخاطر

جدول مختصر للدراسات السابقة

السنة	الدراسة	الموضوع
2020	Cloud Comptine Security Challenges	التحديات الأمنية
2020	Sécurine ML in Cloud	حماية الذكاء الاصطناعي
2020	Gouvernement Cloud Risks	مخاطرة الحوسبة الحكومية
2024	اثر الحوسبة على امن البنوك	امن المعلومات البنكية
2024	الامن السيبراني بالحوسبة السحابية	امن الجامعات
2025	Cloud Risk Assessment	تقييم المخاطر

المفاهيم الأساسية: الحوسبة السحابية هي تقنية تتيح استخدام الموارد والخدمات عبر الإنترنت دون الحاجة لبنية تحتية محلية.

أنواع الحوسبة السحابية: العامة (متاحة للجميع عبر الإنترنت)، الخاصة (مخصصة لمؤسسة واحدة)، والهجينة (تجمع بين العامة والخاصة).

المنهجية: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.

أهم التهديدات

التأثير	التهديد
تسريب المعلومات	اختراق البيانات
توقف الخدمة	DDOS
تعطيل الأنظمة	البرمجيات الخبيثة

مقارنة الحوسبة التقليدية والسحابية

العنصر	السحابية	التقليدية
التخزين	عبر الانترنت	محلي
التكلفة	اقله	مرتفعة
الوصول	من أي مكان	محدود
الأمان	مشترك	داخلي

النتائج: ان الخطوة الأساسية لأمن الحوسبة السحابية والتحديات الأمنية تتم من خلال الدراسة والتحليل الوضع الحالي يجب استخدام التقنيات الحديثة.

كما أظهرت أيضا النتائج أهمية تطوير تقنيات البيانات الضخمة خاصة مع نمو إنترنت الأشياء وزيادة حجم البيانات [2] تشمل الطول الأمنية: التشفير، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والجدار الناري، والنسخ الاحتياطي، وأنظمة كشف التسلل (IDS)، مزودو الخدمات السحابية هم AWS و Azure و Google Cloud.

الخاتمة والتوصيات: على الضوء النتائج السابقة يمكن وضع المقترحات والتوصيات التي تؤدي الي امن حوسبة السحابية من التحديات الأمنية.

كما تشير ايضا إلى ضرورة امتلاك صانعي القرار في الجامعات والجهات المختصة فهماً عميقاً لمفهوم الحوسبة السحابية وآليات استخدامها، مع القدرة على مواكبة الاتجاهات التقنية وتوظيفها بشكل فعال. [9]

كما أوصت ايضا بضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومزودي الخدمات السحابية المطبين، بما يضمن سرعة الاستجابة، والالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي، مع التأكيد على أهمية التوسع في البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، خاصة في مؤسسات التعليم العالي. [18]

وفي السياق ذاته، تناولت الدراسات التحديات القانونية المرتبطة بالتخزين السحابي، وأكدت أهمية تطوير التشريعات المنظمة لحماية الحقوق الرقمية وضبط استخدام الخدمات السحابية. [19]

كما ايضا أن تطبيق الضوابط الرقابية في بيئات الحوسبة السحابية يسهم بشكل معنوي في تحسين أمن نظم المعلومات المحاسبية، مع التوصية بتعزيز ضوابط البنية التحتية، وتقنيات التشفير، وآليات التحكم في الوصول، وضمان استمرارية الأعمال [20].

المراجع

- [1] D. E. M. K. Abdulhamed, « Cloud storage of data-its legal challenges and risks to the national », *Al-Mi'ār-Imam Malik Coll. Sharia Law-Gov. Dubai*, 2024, Consulté le: 18 mai 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://aldhakheerah.imc.gov.ae/faculty-peer-reviewed/16/>
- [2] « jist-article-5 ».
- [3] م. ن. م. أ. المفطوم, « مفهوم الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في المكتبات », *مكتبات نت*, 2020, vol. 21, n° 3, p. 5-27.
- [4] بشرى, « أثر بيئة الحوسبة السحابية في تنمية التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الثالث م. س. الزهراني », *مجلة كلية التربية أسبوط*, 2019, vol. 35, n° 6.2, p. 40-68.
- [5] س. ح. رشدي, « أثر تطبيق الحوسبة السحابية على أمن وسريته المعلومات في البنوك (دراسة) et اسماعيل », *ميدانية*, 2024, vol. 44, n° 1, p. 61-93.
- [6] إ. م. عاطف, « أثر تبني الحوسبة السحابية على الأداء المالي وغير المالي للشركة: et ع. الله, ف. محمود, أ. دقيقة », *مجلة الاسكندرية للبحوث المحاسبية*, 2025, vol. 9, n° 2, p. 231-296.

- [7] عادل, « دور تقنيتي الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء في تحسين جودة et, س. العجلان, الهنوف, ع. ا. الميهي, المجلة الدولية للتكنولوجيا والحوسبة المعلومات المحاسبية: دراسة ميدانية على شركات التكنولوجيا المالية السعودية », *المجلة الدولية للتكنولوجيا والحوسبة المعلوماتية*, vol. 4, n° 11, p. 229-282, 2025.
- [8] « ب. ص. حكيم, « أهمية استخدام الحوسبة السحابية في تحسين جودة الإدارة الإلكترونية et, ع. المالك, ب. الشيهب, PhD Thesis, university center of abdalhafid boussouf-MILA, 2023. Consulté le: 19 mai 2026. [En ligne]. Disponible sur: <https://dspace.univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2734>
- [9] ب. زيان, « خدمات الحوسبة السحابية بالقطاع الحكومي بين et, ع. الجليل, طواهرير, بشير, ب. شويحة, امنة, *المجلة الجزائرية للدراسات الاقتصادية والإدارية*, vol. 1, n° 2, p. 25-34, 2021.
- [10] للقياس والتقرير عن إيرادات (IFRS) ث. م. على, « تقييم مدى ملائمة معايير التقارير المالية الدولية et العايدى *الفكر المحاسبى*, vol. 23, n° 2, p. 752-802, 2019.
- [11] ف. ابراهيم, « أثر دعم المعلم في بيئة تعلم معكوسة et, أ. الطاهر, أ. م. د. السيد, ع. ا. ا. والي, د. على, س. ابراهيم, قائمة على النشاط التعاوني على تنمية مهارات أمن الحوسبة السحابية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم », *مجلة دراسات وبحوث التربوية النوعية*, vol. 11, n° 4, p. 1311-1368, 2025.
- [12] ع. العزيز, « فاعلية التلميحات البصرية في العروض التعليمية على تنمية بعض مهارات et ن. س. الشرافين *مجلة كلية التربية أسيوط*, vol. 34, n° 9, p. 67-90, 2018.
- [13] أ. أحمد, « دور الحوسبة السحابية في تطوير خدمات المعلومات في المكتبات et, الخرينج, ن. متعب, المزين *المجلة العلمية للمكتبات و الوثائق و المعلومات الأكاديمية: دراسة مقارنة*, vol. 2, n° 4, p. 9-43, 2020.
- [14] عثمان, « الحوسبة السحابية وتقنيات التعلم الإلكتروني », *مجلة البحوث في مجالات التربية et ع. ح. مصطفى *النوعية*, vol. 5, n° (الجزء الثاني), العدد 22 تكنولوجيا (الجزء الثاني), p. 156-164, 2019.*
- [15] م. م. على, « تحليل العلاقة بين تطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتحسين كفاءة نظم إدارة التكلفة في et مرعى *المجلة العلمية للبحوث التجارية جامعة المنوفية*, vol. 53, n° 2, p. 469-550, 2024.
- [16] س. مجدي, « تأثير استخدام الحوسبة السحابية على تحسين ممارسة خدمات et, ا. غنيم, أ. د. محمد, ر. ع. نصر *مجلة راية الدولية للعلوم التجارية*, vol. 5, n° 16, p. 509-534, 2026.
- [17] هدى, « اختبار العلاقة بين تطبيق الحوسبة السحابية في الشركات المصرية وأتباع عملية et ح. أ. ا. عيسى *المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية*, vol. 16, n° 1, p. 1-51, 2025.
- [18] س. أحمد, « واقع الأمن السيبراني للحوسبة السحابية لدى جامعة طيبة: دراسة حالة », et, القاضي, م. رجاء, سلطان *المجلة العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات*, vol. 4, n° 2, p. 15-74, 2024.
- [19] Legal / ب. س. العتيبي, « النزاعات القانونية الناشئة عن استخدام خدمات التخزين السحابي: دراسة تحليلية مقارنة *مجلة Disputes Arising from the Use of Cloud Storage Services A Comparative Analytical Study*, vol. 50, n° 50, p. 3939-4039, juill. 2025, doi: 10.21608/jlr.2025.393611.1763.
- [20] ه. السيد, « إطار مقترح للضوابط الرقابية لأمن نظم المعلومات المحاسبية et, عساف, س. ف. محمد, الطنطاوى *مجلة البحوث المحاسبية*, vol. 12, n° 4, p. 1172-1223, 2025.

